

Вербицька А. В.

ORCID 0000-0001-7805-1412
ResearcherID: U-8619-2019

Кандидат наук держ. упр.,
завідувач кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики
Чернігівського національного технологічного університету
(Чернігів, Україна) E-mail: annaverbytska.che@gmail.com

Децюк Т. М.

ORCID 0000-0003-2098-0053
ResearcherID: J-2729-2016

Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри соціальної роботи
Чернігівського національного технологічного університету
(Чернігів, Україна) E-mail: tdetsiuk@gmail.com

Василенко О. В.

ORCID 0000-0002-5379-4727

Фахівець відділу з питань працевлаштування,
практики та зв'язків з громадськістю
Чернігівського національного технологічного університету
(Чернігів, Україна) E-mail: 24olga7@gmail.com

РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК КОМПЕТЕНЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ

Актуальність дослідження академічної доброчесності у контексті ставлення та готовності до підтримки відповідних принципів з боку студентської молоді обумовлюється прагненням української вищої освіти до нового виміру академічної культури, що характеризується утвердженням моральних норм та цінностей у сфері навчання, викладання та науково-дослідницької діяльності.

***Мета статті** полягає в емпіричному дослідженні особливостей розвитку академічної доброчесності в умовах закладу вищої освіти (на прикладі Чернігівського національного технологічного університету).*

***Методологія.** Емпіричне дослідження проводилося на базі Чернігівського національного технологічного університету шляхом опитування за допомогою авторської анкети «Академічна доброчесність: погляд молоді». В опитуванні брали участь 170 осіб віком 18 до 50 років. Серед них особи віком від 18 до 22 років 86%, від 23 до 50 років 14%. Жінок респондентів було більше (59%), аніж респондентів чоловічої статі (41%).*

***Наукова новизна.** Поняттям та видам академічної доброчесності присвячено безліч лекцій, вебінарів та тренінгів по всій Україні, але недостатньо досліджень акцентують увагу на наслідках порушення норм академічної доброчесності: здобувачі вищої освіти поінформовані про фундаментальні основи академічної доброчесності, але вважають за норму їх ігнорувати. У дослідженні визначено потенціал формування компетенції академічно доброчесного конкурентоспроможного фахівця в умовах позааудиторної роботи зі здобувачами вищої освіти.*

***Висновки.** У ході емпіричного дослідження першочерговими причинами, які сприяють процвітанню академічної нечесності в українських закладах вищої освіти було відсутність у здобувачів вищої освіти досвіду викладення власних думок та відсутність страху перед покаранням за порушення норм академічної доброчесності. Щодо дієвості заходів у сфері формування культури академічної доброчесності, то здобувачі вищої освіти наголошують на ролі роботи кураторів академічних груп у форматі позааудиторних заходів.*

***Ключові слова:** академічна доброчесність, заклад вищої освіти, здобувач вищої освіти, академічна культура, мотивація.*

Постановка проблеми. Поняття академічної доброчесності у вищій освіті є багатовимірним явищем, яке формується під впливом соціально-культурних процесів на основі взаємодії та з метою впровадження освітніх стандартів високої якості. Академічна культура є необхідною передумовою підготовки конкурентоспроможних фахівців. Освітній процес повинен включати в себе виховання інтелектуальних чеснот та формувати у студентів моральні та культурні цінності. З цієї метою здобувачам вищої освіти пропонуються відповідні форми аудиторної та позааудиторної роботи, розробляються різні шляхи і способи мотивації та стимулювання їх пізнавальної активності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес розвитку академічної доброчесності у сфері вищої освіти розглядають в різних аспектах, а саме: як освітній фактор конкурентоспроможності країни (С. Курбатов) [1]; як пререквізит якості освіти (В. Сацик, Л. Семененко, Т. Фініков, А. Артюхов) [2–4]; як соціальний капітал сучасного університету (Т. Добко, В. Турчиновський) [5].

Зарубіжні експерти з питань міжнародної вищої освіти приділяють значну увагу вивченню причин академічної недоброчесності. До основних з них відносять різноманітність академічних культур, застарілі підходи до навчання без дискусій, критичного мислення та рефлексії, навчальні плани без курсів з академічного письма тощо [6, 5].

Передумови академічної доброчесності досліджував М. Рівс. Згідно з автором академічна доброчесність має подвійне значення: по-перше, це моральна чесність, по-друге, цілісність та правильність [7, 22]. Інший науковець І. Глендіннінг аналізував інституційні політики та кращі практики у сфері академічної доброчесності та виділив підходи, які можуть бути адаптовані для забезпечення якості освітньої сфери [8, 4]. Австралійські дослідження підтверджують, що у напрямку академічної доброчесності не достатньо лише забезпечити здобувачів вищої освіти відповідною інформацією. Заклади вищої освіти відповідальні за проведення систематичних комплексних позааудиторних заходів, медіа-кампаній, форумів, які інтегруються в освітню програму підготовки фахівців [9]. Кейси Великої Британії, Ірландії та Австралії підтверджують, що академічна доброчесність досі залишається викликом для вищої освіти, навіть не зважаючи на комплекс програм і заходів у цьому напрямку [6, 15].

Актуальність дослідження академічної доброчесності у контексті ставлення та готовності до підтримки відповідних принципів з боку студентської молоді обумовлюється прагненням української вищої освіти до нового виміру академічної культури, що характеризується утвердженням моральних норм та цінностей у сфері навчання, викладання та науково-дослідницької діяльності.

Мета статті полягає в емпіричному дослідженні особливостей розвитку академічної доброчесності в умовах закладу вищої освіти (на прикладі Чернігівського національного технологічного університету).

Методологія. Емпіричне дослідження проводилося на базі Чернігівського національного технологічного університету шляхом опитування за допомогою авторської анкети «Академічна доброчесність: погляд молоді». В опитуванні брали участь 170 осіб віком 18 до 50 років. Серед них особи віком від 18 до 22 років 86%, від 23 до 50 років 14%. Жінок респондентів було більше (59%), аніж респондентів чоловічої статі (41%).

Наукова новизна. Поняттям та видам академічної доброчесності присвячено безліч лекцій, вебінарів та тренінгів по всій Україні, але недостатньо досліджень акцентують увагу на наслідках порушення норм академічної доброчесності: здобувачі вищої освіти поінформовані про фундаментальні основи академічної доброчесності, але вважають за норму їх ігнорувати. У дослідженні визначено потенціал формування компетенції академічно доброчесного конкурентоспроможного фахівця в умовах позааудиторної роботи зі здобувачами вищої освіти.

Результати дослідження. Усі складові академічної доброчесності формують науковий потенціал закладів вищої освіти, створюючи певну систему норм та практичних культурних надбань. Для того, щоб визначити рівень обізнаності здобувачів вищої освіти Чернігівського національного технологічного університету щодо основних постулатів академічної чесності було проведено анкетування. Завдяки відкритому онлайн-опитуванню було зібрано інформацію ставлення здобувачів вищої освіти до академічної доброчесності. В анкетуванні приймали участь всі факультети та навчально – наукові інститути. Серед них факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації 17,5%, юридичний факультет 5% факультет електронних та інформаційних технологій 22,2%, з фінансово-економічного факультету брали участь 15 % опитаних респондентів, механіко–технологічний факультет зайняв 6%, тобто це 10 осіб від загальної кількості, з Навчально-наукового Інституту Бізнесу, Інституту менеджменту та Інституту будівництва взяло участь у опитуванні 22,8 % студентів.

Найбільша кількість анкет була заповнена студентами 1-4 курсу бакалавру з них першокурсників було 20,4%, це 35 осіб, студентів другого курсу 19,2%, третій та четвертий курс займають 33,8 % від всіх опитаних. Студентська молодь, яка навчається на магістратурі склала 26 % опитаних.

Дослідження проблеми формування академічної доброчесності в умовах закладів вищої освіти зумовило необхідність розробки критеріїв, показників та рівнів, які є вихідними для виявлення рівня сформованості академічної чесності серед студентської молоді. На основі теоретичного аналізу наукових робіт вчених щодо дослідження проблеми становлення академічної доброчесності серед закладів вищої освіти нами виділено критерії, показники та рівні сформованості знань щодо підтримки принципів академічної чесності (табл. 1).

В анкеті студентам різних курсів було запропоновано питання, яке пов'язано з розумінням та ознайомленням з правовим поняттям академічна доброчесність, так, було з'ясовано, що лише 24% опитаних респондентів були знайомі з даним поняття. Інші були ознайомлені частково (31,7%), або зовсім не знали його (46,1%).

Співвідношення рівнів, критеріїв та показників дослідження проблеми сформованості академічної доброчесності серед студентів

Критерії	Рівні	Показники
Когнітивний	Високий	Передбачає наявність у здобувача вищої освіти здатності до навчання, самовдосконалення, підвищення власних знань щодо академічної доброчесності. Здобувач вищої освіти знає основну інформацію щодо підтримки академічної чесності.
	Середній	Здобувач вищої освіти має загальне уявлення щодо академічної доброчесності, з повагою ставиться до принципів академічної чесності, готовий навчатися академічному письму.
	Низький	Здобувач вищої освіти приблизно орієнтується в понятті та ролі академічної доброчесності.
Діяльнісний	Високий	Здобувач вищої освіти готовий перевірити будь – яку власну роботу на відсоток унікальності. Має навички правильного оформлення наукових робіт.
	Середній	Здобувач вищої освіти свідомо ставиться до створення наукових праць, готовий перевіряти їх на унікальність за вимогою приймаючих осіб. Приблизно орієнтується в основах академічного письма.
	Низький	У здобувача вищої освіти відсутня готовність до формування навичок написання наукових робіт, відсутність прагнення навчатися.
Мотиваційний	Високий	Здобувач вищої освіти мотивований навчатися академічному письму, оскільки усвідомлює справедливість оцінки робіт відповідно до рівня унікальності.
	Середній	Здобувач вищої освіти здебільшого немотивований у підвищенні власних оцінок, адже вважає систему оцінювання недосконалою.
	Низький	Здобувач вищої освіти немотивований підвищувати власний рівень академічного письма, адже не вважає, що такі навички потрібні в професійній діяльності.
Особистісний	Високий	Цей критерій характеризує здобувача вищої освіти як відповідального та справедливого, що вміє визнавати власні помилки та робити з цього висновки. Це дозволяє розвиватися йому як особистості, сприяє формуванню висококомпетентного фахівця.
	Середній	Здобувач вищої освіти готовий розвиватися в сфері академічної доброчесності через страх нести найтяжчі форми відповідальності (незадовільна оцінка, відрахування).
	Низький	Здобувач вищої освіти не вважає академічну доброчесність важливою компетентністю для особистості майбутнього фахівця..

Джерело: розроблено авторами.

Щодо форм порушення норм академічної доброчесності, поняття списування та академічного плагіату, фальсифікація та обман стали найпоширенішими у розумінні проявів академічної нечесності (74% та 50% відповідно). Необ'єктивне оцінювання, на думку здобувачів вищої освіти, впливає на формування культурного рівня в університеті (55,7 % опитаних погоджуються з такою тезою).

Здобувачі вищої освіти відповідали на питання про причини академічної нечесності. Основною причиною стала незацікавленість в написанні наукових робіт, вважаючи досліджувані теми нудними та непрактичними (61%). Інші – пов'язували академічну недобросовісність з тим, що у процесі навчання треба виконувати великі обсяги роботи (50,3%). Повторюваність тем та відсутність чітких простих правил у написанні наукових праць є ще однією нагальною проблемою (22%), яка стає бар'єром у формуванні культурного образу чесності. Відсутність культурного складника, який би регулював написання наукових праць, способи інформування про засоби контролю та форми академічної нечесності поки що знаходяться на рівні розвитку. Таким чином, молодь не підтримує те, щоб їхні контрольні роботи та реферати перевірялись у програмі антиплагіату, вважаючи їх не дуже важливими у формуванні наукового капіталу. І навпроти, на думку здобувачів вищої освіти, дипломні проекти, наукові статті, тези треба перевіряти в обов'язковому порядку.

Важливим у контексті дослідження було визначити рівень дієвості заходів у попередженні академічного шахрайства. Результати відповідей на питання «Які, на Вашу думку, заходи є доречними для запобігання академічної недоброчесності?» представлені у таблиці 2.

Таким чином, 96 % опитаних вважає, що ситуацію з академічною нечесністю можна змінити, запровадивши хоча б один із пропонованих варіантів. Найбільш ефективно здобувачі вищої освіти оцінюють роз'яснювально-виховну роботу кураторів академічних груп як превентивний захід щодо академічної нечесності.

Рівень дієвості заходів у попередженні академічного шахрайства: погляд студентів

Варіанти відповідей	Відповіді здобувачів вищої освіти за курсами у %	
	I – IV курс	V – VI курс
а) роз'яснювально-виховна робота кураторів академічних груп	22%	8,25%
б) законодавче покарання викладачів за недотримання принципів академічної доброчесності	2%	3,5%
в) покарання здобувачів вищої освіти згідно із законодавства	10%	17%
г) впровадження курсу «Академічне письмо»	5%	8,75%
д) впровадження «Кодексу честі студента»	11%	8,5 %
е) нічого з вищезазначеного не буде сприятливим	2%	2%

Джерело: розроблено авторами на підставі результатів анкетування.

У ході дослідження ми визначили думку майбутніх фахівців щодо санкцій, які можуть застосовуватися до «нечесних» здобувачів вищої освіти. Так 52,1 % опитаних вважають дієвим повторне проходження оцінювання та 23,4% – переконані, що жодна санкція не є дієвою.

Загалом, охоплені дослідженням здобувачі вищої освіти готові дотримуватись принципів академічної доброчесності (89%), вбачаючи в них інструмент змін та підвищення культурного рівня учасників освітнього процесу.

Позитивним агентом змін у Чернігівському національному технологічному університеті у напрямку формування культури академічної доброчесності став проект «RISE – Rebuilding Integrity in Science and Education». Проект «RISE» є комплексом заходів у сфері академічної доброчесності для учасників освітнього процесу, спрямованих на розвиток якісних наукових досліджень, розвиток лідерського потенціалу молодих науковців, посилення інституційної спроможності університету для формування та втілення інноваційних ідей та проектів, підвищення статусу та рівня престижу регіональної вищої освіти та реалізації стратегії університету. Реалізація проекту дозволила посилити міжнародні та національні позиції університету, підвищити конкурентоспроможність завдяки поступовому розвитку культури академічної доброчесності. У рамках проекту було проведено позааудиторні тренінгові програми для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників з основ академічного письма, академічної етики, захисту прав інтелектуальної власності, проектно-орієнтованої та наукової діяльності. У рамках програми адаптації першокурсників проведено тренінги на тему «Академічна доброчесність: чесність починається з тебе» [10].

Комплексу тренінгових занять щодо формування культури академічної доброчесності слідував ряд якісно нових змін. Запроваджено обов'язковий курс «Академічне письмо» для здобувачів вищої освіти за всіма спеціальностями. Запроваджено ініціативи популяризації академічної доброчесності для широкої громадськості. Так, у рамках проекту «Кордони України» здобувачами вищої освіти Чернігівського національного технологічного університету проведено семінар-тренінг «Академічна доброчесність – наше все» для представників Громадської Організації «Молодіжний центр Волині». Семінар-тренінг був направлений на роз'яснення основної інформації про академічну чесність, а також проведено тестування для аналізу обізнаності студентської молоді з принципами академічної доброчесності [11].

Відбувся значний поштовх у розвитку організаційної спроможності університету, запроваджено інструменти заохочення викладачів та студентів до наукової діяльності. Наукова поїздка до Університету Грінвічу дала змогу акумулювати позитивний досвід закордонних колег та диверсифікувати напрями науково-дослідницької діяльності [12].

Таким чином, проект «RISE» є сукупністю мікро-проектів у сфері академічної доброчесності, спрямованих на формування етичних та чесних фахівців і науковців, спроможності до написання якісних наукових робіт. Проект дав можливість для реалізації інноваційних ідей та проектів, підвищення статусу вищої освіти. Проект також спрямований на накопичення власного культурного потенціалу, який міститься в сучасній творчій та науковій діяльності академічної спільноти [13].

Результатами реалізації проекту в Чернігівському національному технологічному університеті є: зниження рівня плагіату та формування системи об'єктивного оцінювання; навчання академічному письму разом із запровадженням Кодексу етики; підвищення якості наукових досліджень та підвищення їх конкурентоспроможними на міжнародному ринку науки; зростання кількості та підвищення якості проектів та результатів грантової діяльності студентів та викладачів; посилення співпраці з міжнародними партнерами, а також додаткове мотивування та заохочення здобувачів вищої освіти та викладацького складу. Отриманий новий досвід виявився професійно важливим для здобувачів вищої освіти завдяки використанню на практиці знань та навичок, отриманих під час тренінгів. Студентська молодь отримала додаткові компетенції, що сприятимуть формуванню їх етичної та професійної конкурентоспроможності [10].

Відтак, академічна чесність є індикатором якості системи вищої освіти. Країни з високим рівнем академічної доброчесності є визнаними в академічній спільноті, відтак їх освітні системи користуються попитом та є конкурентними на ринку. Прояви академічної нечесності руйнують освітньо-науковий потенціал. Академічна доброчесність в Україні знаходиться на етапі розвитку та вкорінення в академічній традиції, тому якісна діяльність в рамках вітчизняних та міжнародних проектів, спеціальні курси та заходи позааудиторної роботи сприятливо впливають на освітню спільноту.

Висновки. У ході емпіричного дослідження першочерговими причинами, які сприяють процвітанню академічної нечесності в українських закладах вищої освіти було виділено відсутність у здобувачів вищої освіти досвіду викладення власних думок та відсутність страху перед покаранням за порушення норм академічної доброчесності. Щодо дієвості заходів у сфері формування культури академічної доброчесності, то здобувачі вищої освіти наголошують на ролі роботи кураторів академічних груп у форматі позааудиторних заходів.

Таким чином, підтримка цінностей академічної доброчесності здобувачами вищої освіти формує їх як фахівців з критичним та інноваційним мисленням, сприяє їх творчій активності, ініціативності та розвиває почуття відповідальності. Академічна доброчесність національної вищої освіти знаходиться в процесі розвитку. Досвід міжнародних проєктів у цьому напрямку позитивно впливає на українську освітянську спільноту. Проведене нами дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми, процес становлення інституційної культури академічної доброчесності є поступовим, тривалим та системним. Подальше дослідження впливу аудиторної та позааудиторної роботи у напрямку академічної доброчесності на здобувачів вищої освіти дозволить проаналізувати основні прогалини в роботі, а також удосконалити форми та результативність такої роботи. Перспективними, на нашу думку, є такі напрями подальших наукових пошуків: впровадження практикумів з розвитку креативного та дизайн-мислення, генерування ідей та написання стартап-проєктів та відповідна оцінка ефективності таких заходів з точки зору формування академічної культури.

References

1. Курбатов С. В. Академічна доброчесність як імператив виживання університетської спільноти. 2016. URL: <http://studyinukraine.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/Kurbatov.pdf>.
Kurbatov S.V. Akademichna dobrochesnist yak imperativ vyzyvannia universytetskoï spilnoty [Academic integrity as an imperative of survival of academic community]. 2016. URL: <http://studyinukraine.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/Kurbatov.pdf>.
2. Сацик В. І. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий концепт. 2017. URL: <http://www.saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chy-diyevyj-kontsept/>
Satsyk V. I. Akademichna dobrochesnist: mifichna kontseptsiiia chy diievyi kontsept [Academic integrity: myth conceptions or acting concept]. 2017. URL: <http://www.saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chy-diyevyj-kontsept/>
3. Семененко Л. П. Академічна доброчесність – запорука якісної освіти. 2016. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/27252/1/2016_Semenenko_Akademichna_dobrochesnist.pdf.
Semenenko L. P. Akademichna dobrochesnist – zaporuka yakisnoi osvity [Academic integrity – guarantee of qualified education]. 2016. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/27252/1/2016_Semenenko_Akademichna_dobrochesnist.pdf.
4. Фініков Т. В., Артюхов А. Є. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. Київ: Таксон. 2016. 234 с.
Finikov T. V., Artiukhov A. Ye. Akademichna chesnist yak osnova staloho rozvytku universytetu [Academic honesty as a base of sustainable development of a university]. Kyiv: Takson. 2016. 234 s.
5. Добко Т. В., Турчиновський В. Р. Академічна культура та доброчесність як соціальний капітал сучасного університету. 2016. URL: http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf.
Dobko T. V., Turchynovskiy V. R. Akademichna kultura ta dobrochesnist yak sotsialnyi kapital suchasnoho universytetu [Academic culture and integrity as a social capital of a modern university]. 2016. URL: http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf.
6. Denisova-Schmidt E. The Global Challenge of Academic Integrity. International Higher Education. 2016 №87. С. 4–6.
7. Reeves M. Academic integrity and its limits in Kyrgyzstan. International Higher Education. 2015. №37.
8. Glendinning I. Responses to student plagiarism in higher education across Europe. International Journal for Educational Integrity. 2014. № 10 (1).
9. Tracey Bretag, Saadia Mahmud, Margaret Wallace, Ruth Walker, Ursula McGowan, Julianne East, Margaret Green, Lee Partridge & Colin James. Teach us how to do it properly. An Australian academic integrity student survey. Studies in Higher Education. 2015. № 39. С. 1150-1169.
10. Матеріали звітності проєкту «RISE». 2017. Електронний ресурс.
Materialy zvitnosti proektu «RISE» [Materials of the report]. 2017. Elektronnyi resurs.
11. Стартував проєкт «Кордони України». URL: https://www.stu.cn.ua/news_view/2438/ (заголовок з екрану). Дата звернення: 01.12.2019.
Startuvav proekt «Kordony Ukrainy» [The project «Ukraine's boundaries» started]. URL: https://www.stu.cn.ua/news_view/2438/ (zaholovok z ekranu). Data zvernennia: 01.12.2019.
12. Проєкт ЧНТУ у програмі Ukraine Higher Education Leadership Development Programme. URL: https://www.stu.cn.ua/news_view/2559/ (заголовок з екрану). Дата звернення: 01.12.2019.
Proekt ChNTU u prohrami Ukraine Higher Education Leadership Development Programme [CNUT's project is in the Ukraine Higher Education Leadership Development Programme]. URL: https://www.stu.cn.ua/news_view/2559/ (zaholovok z ekranu). Data zvernennia: 01.12.2019.

13. Науковці ЧНТУ спілкувались з британськими колегами. URL: https://www.stu.cn.ua/news_view/2747/ (заголовок з екрану). Дата звернення: 01.12.2019.
Naukovtsi ChNTU spilkuvalys z brytanskymu kolehamy [Researchers from CNUT communicated with the British colleagues]. URL: https://www.stu.cn.ua/news_view/2747/ (zaholovok z ekranu). Data zvernennia: 01.12.2019.

Verbytska A.

ORCID 0000-0001-7805-1412

Researcher ID: U-8619-2019

Ph.D. in Public Administration Sciences,
Head of the Department of Marketing, PR-technologies and Logistics,
Chernihiv National University of Technology
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: annaverbytska.che@gmail.com

Detsiuk T.

ORCID 0000-0003-2098-0053

Researcher ID: J-2729-2016

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Social Work Department,
Chernihiv National University of Technology
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: tdetsiuk@gmail.com

Vasylenko O.

ORCID 0000-0002-5379-4727

Expert of the Department of Employment, Practice and PR,
Chernihiv National University of Technology
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: 24olga7@gmail.com

DEVELOPMENT OF ACADEMIC INTEGRITY AS A COMPETENCE OF A COMPETITIVE PROFESSIONAL

The relevance of the study of academic integrity in the context of attitude and willingness to uphold the relevant principles on the part of student youth is determined by the desire of the Ukrainian higher education for a new dimension of academic culture, which is characterized by the establishment of moral norms and values in the field of learning, teaching and research.

The purpose of the article is to empirically study the peculiarities of the development of academic integrity in the context of higher education (on the example of Chernihiv National University of Technology).

Methodology. An empirical study was conducted on the basis of the Chernihiv National University of Technology by questioning with the author's questionnaire «Academic integrity: the youth's view». 170 people aged 18 to 50 participated in the survey. Among them, persons between the ages of 18 and 22 are 86%, and 14% are between 23 and 50. There were more female respondents (59%) than male respondents (41%).

Scientific novelty. The concepts and types of academic integrity are the topics of many lectures, webinars and trainings across Ukraine. Insufficient number of research focuses on the consequences of violations of academic integrity. Higher education students are informed about the fundamental foundations of academic integrity but consider as a norm to violate them. The study identified the potential of developing the competence of an academically virtuous competitive specialist in the context of extra-curricular work with applicants for higher education.

Conclusions. During the empirical study, the primary reasons contributing to the prosperity of academic dishonesty in Ukrainian higher education institutions were the lack of experience of higher education students to express their opinions and the absence of fear of punishment for violations of academic integrity. Regarding the effectiveness of measures in the field of forming a culture of academic integrity, the students of higher education emphasize the role of supervisors of academic groups in the format of extra-curricular activities.

Keywords: *academic integrity, higher education institution, higher education student, academic culture, competence, motivation.*

Стаття надійшла до редакції: 07.10.2019

Рецензент: Т. Янченко – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка